

Regeneração Urbana para Redução de Risco e Desastre: um Traçado a partir da Ciência Cidadã

Pôster

Marina Gonçalves de Mattos^{1,2} e Aloísio Lelis^{1,2}

Palavras-chave: políticas públicas integradas, cidades resilientes, inundação, planejamento urbano, soluções baseadas na natureza

O projeto de extensão universitária Rios urbanos: rio Juqueriquerê é preciso preservar (2020) realizado pelo Centro Universitário Módulo em Caraguatatuba/SP, engajou estudantes universitários do curso de Arquitetura e Urbanismo na coleta de dados colaborativa e a levantar questionamentos junto aos gestores públicos, especialistas e a sociedade civil. Pela abordagem da Ciência Cidadã analisou os riscos e desastres na bacia hidrográfica do Rio Juqueriquerê, desdobrando-se em novas iniciativas para Redução de Riscos e Desastres (RRD), como iniciação científica, apresentação de seminários, ciclo de palestras e o trabalho de conclusão do curso Regeneração Urbana no Balneário Rio Marinas. A regeneração urbana é a requalificação da cidade por meio de políticas públicas integradas e medidas sustentáveis para alcançar a renovação socioambiental e aumentar a qualidade de vida da população. O Balneário Rio Marinas é um bairro no município de Caraguatatuba/SP, localizado no Litoral Norte de São Paulo, privilegiado pela presença dos bens naturais, a margem do Rio Juqueriquerê, inserido no bioma de Mata Atlântica, sendo uma zona de expansão urbana com alto índice de inundação situada a montante da Serra do Mar. Com o auxílio de metodologias de avaliação de indicadores socioambientais, como a matriz FPEIR e os parâmetros da ISO 37120, o projeto de Regeneração Urbana no Balneário Rio Marinas teve o objetivo principal requalificar o bairro. Para isso, configurou medidas estruturantes e não-estruturantes para RRD, ao integrar a implantação de parques alagáveis com bacias de retenção de água da chuva, vias articuladas com jardins de chuvas e ciclovias, conectadas por centros de estudo e pesquisa, cultura e serviços. Estratégias sustentáveis capazes de promover a qualidade de vida da população, a revitalização do Meio Ambiente e a cidade mais resiliente.

Agradecimentos: Aos professores e estudantes do curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Módulo, em Caraguatatuba/SP, turmas de 2017 a 2021.

¹ Universidade Estadual Paulista (UNESP), marina.mardemattos@gmail.com; aloisio.depaula@cemaden.gov.br

² Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN),
marina.mardemattos@gmail.com; aloisio.depaula@cemaden.gov.br